

O fandango caiçara: uma revisão bibliográfica entre 2012 e 2025 no catálogo de teses e dissertações da CAPES

*Alessandro de Cristo Moleta*¹

*Vinícius Eufrásio*²

Categoria: Comunicação
DOI: 10.5281/zenodo.17769089

Recebido em: 12/10/2025
Aprovado em: 01/12/2025

Resumo: Este trabalho trata de uma revisão bibliográfica de teses e dissertações publicadas no catálogo da CAPES (2012 a 2025) sobre o fenômeno do fandango caiçara, uma manifestação cultural típica e tradicional dos povos e comunidades caiçaras, cuja presença e atividade são frequentes em regiões litorâneas dos Estados do Paraná e de São Paulo, no Brasil, realizada por meio de práticas musicais, dança, poesia, artesanato, etc., e conexas a diversas áreas do cotidiano caiçara, representando importante elemento da sua identidade cultural. Tal revisão será utilizada em pesquisa bibliográfica durante trabalho de construção de dissertação de mestrado em música, na linha de pesquisa de etnomusicologia, que visa investigar o fandango caiçara e suas atividades práticas através de projetos culturais contemplados pelas leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc de fomento direto à cultura, na cidade de Paranaguá (PR) – importante sítio da cultura do fandango caiçara.

Palavras-chave: Fandango caiçara. Políticas públicas. Lei Aldir Blanc. Lei Paulo Gustavo. Paranaguá.

The fandango caiçara: a bibliographic review between 2012 and 2025 in the CAPES theses and dissertations catalog

Abstract: This article is a bibliographic review of theses and dissertations published in the CAPES catalog from 2012 to the present day on the phenomenon of the Caiçara fandango, a typical and traditional cultural manifestation of the Caiçara people and communities. Its presence and activity are frequent in coastal regions of the states of Paraná and São Paulo, Brazil. It is carried out through musical practices, dance, poetry, crafts, etc., and connected to various aspects of Caiçara daily life, representing an important element of their cultural identity. This review will be used in bibliographic research during the development of a master's dissertation in music, in the line of research in ethnomusicology, which aims to investigate the Caiçara fandango and its practical activities through cultural projects supported by the Paulo Gustavo and Aldir Blanc laws, which directly support culture, in the city of Paranaguá, Paraná, an important site of Caiçara fandango culture.

Keywords: Caiçara fandango. Public policies. Aldir Blanc Law. Paulo Gustavo Law.

¹ Mestrando em Música - Etnomusicologia, no Programa de Pós-Graduação em Música da Universidade Federal da Paraíba (PPGM-UFPB), alemoleta@yahoo.com.br.

² Professor Adjunto da Universidade Federal da Paraíba, docente no Programa de Pós-Graduação em Música (PPGM-UFPB), Doutor em Música pela Universidade Federal de Minas Gerais, vinie@emo.ufpb.br.

Introdução

O fandango caiçara é uma manifestação cultural popular brasileira, típica dos povos e comunidades tradicionais caiçaras (TORRES; KOZEL, 2012, pág. 167), localizadas nas regiões litorâneas dos Estados de Paraná e São Paulo³, que agrega uma ampla variedade de práticas conexas à música, como dança, poesia, folclore, artesanato, festas etc., e que, há séculos tem sido parte importante da identidade dos povos caiçaras, cujas raízes advêm desde os prelúdios da colonização por Portugal, entre os séculos XVI e XVIII, período em que ainda estavam sendo definidos os limites territoriais entre as colônias portuguesas e espanholas na América do Sul (QUIARELLI; GUMBOSKI, 2021, p. 117). Havia nessas regiões a presença de colonos europeus, principalmente de origem ibérica, que trouxeram consigo elementos de suas culturas, como a língua e a música. Em terras brasileiras, tais elementos desenvolveram características regionais específicas, em razão, especialmente, das hibridizações culturais ocorridas a partir dos processos de convivência entre diferentes grupos étnicos advindos de etnias indígenas, europeias e africanas.

A partir da segunda metade do século XX, debates sobre a importância das culturas populares passaram a ter maior relevância nos ambientes acadêmicos, sociais e políticos, nacional e internacionalmente, como na Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), o que se concretizou em novas regulamentações e legislações, visando promover, proteger e salvaguardar as culturas populares. Tais questões são relevantes no que diz respeito aos direitos humanos e à existência sustentável, pois, manter vivas as culturas de povos e comunidades tradicionais, significa também viabilizar a vida das pessoas em sociedade, dentro de padrões específicos de sustentabilidade.

A partir desse entendimento contemporâneo de cultura como direito humano fundamental, suas inter-relações com questões de sustentabilidade e meio ambiente, os Estados passam a viabilizar políticas de proteção, conservação e valorização, especialmente das culturas populares, exercendo papel significativo em resposta às transformações da modernidade. Contudo, devem ser avaliados os impactos e efeitos

³ Apesar de as comunidades caiçaras estarem presentes também em regiões litorâneas de Santa Catarina e Rio de Janeiro, é no Paraná e em São Paulo, onde o fandango caiçara é uma prática cultural ativa, conforme mapeamento feito que originou o Museu Vivo do Fandango (IPHAN, 2011, pág. 22).

sobre as expressões culturais, acarretados por fenômenos pós-modernos, como a espetacularização e a folclorização (GRAEFF, 2015; QUEIROZ, 2018; CARMO, 2018), visto que os espaços, costumes e procedimentos foram alterados e adaptados.

Imagem 1 – Julio Pereira, Itimirim, Paranaguá (PR).
Fonte: Observatório do Patrimônio.

Com isso, apesar da crise advinda pelos efeitos da modernidade, o fandango caíçara vem conseguindo sobreviver e se ressignificar na cultura do seu povo e, desde 2012, passou a ser reconhecido como patrimônio imaterial da cultura brasileira pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN (PIMENTEL; CORRÊA, 2011), e representa um dos Povos e Comunidades Tradicionais (PCT) do país, conforme a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais (PNPCT), que contempla direitos específicos a serem garantidos aos PCT, pela função e pela responsabilidade atribuídas ao Estado na garantia de direitos culturais aos cidadãos, conforme a Constituição Federal Brasileira, de 1988, art. 215 e 216, dentre outros mecanismos institucionais nas esferas públicas e privadas.

Num ambiente de incertezas, crises, desafios e novas legislações, chamam a atenção dos artistas, agentes e produtores culturais, novos mecanismos de políticas

públicas na área da Cultura, como caminhos viáveis de manifestação, valorização, trabalho e dignidade; que não apenas atendem a demandas culturais e de cidadania nas sociedades, como oferecem fomento e dinamismo às suas economias.

Desde 2020⁴, apenas em Paranaguá (PR)⁵, através de editais públicos da Lei Paulo Gustavo (Lei complementar nº 195/2022) e da Lei Aldir Blanc (Política Nacional Aldir Blanc, Lei nº 14.399/2022)⁶, dezenas de projetos culturais referentes ao fandango caiçara foram e vêm sendo executados, envolvendo pesquisa, educação, produção audiovisual, fonográfica, de festivais, oficinas e eventos, etc.

Adicionemos ao contexto, avanços recentes em relação à valorização e ao reconhecimento de saberes populares tradicionais de mestres e mestras brasileiras(os), com o andamento do PL 1176/2011 em trâmite nas casas legislativas federais, com a ocorrência frequente de Encontros de Saberes, e com a outorga do título de Notório Saber a mestras e mestres da tradição da cultura popular, possibilitando-os a serem contratados como professores temporários em universidades públicas e privadas (BRITO; CARVALHO, 2024).

Com avanços das políticas culturais públicas, novas pesquisas sobre as inter-relações entre Estado e culturas populares são pertinentes. Para tal, torna-se necessária uma densa pesquisa bibliográfica. Contudo, a depender do tema, pode haver uma vasta quantidade de fontes bibliográficas disponíveis para fundamentação teórica sobre os fenômenos, como livros, artigos, teses, dissertações, documentários, álbuns, jornais, artefatos, etc. Ponto positivo, a princípio, porém, pode se tornar um problema aos pesquisadores se não houver uma filtragem que sintetize as obras relevantes selecionadas em uma quantidade de material viável de ser pesquisada.

1. O fandango caiçara – vozes da tradição e fomento cultural

Nas comunidades caiçaras, mas não exclusivamente, desenvolveu-se a prática de mutirões (ou puxirões), eventos de trabalho em que as famílias se reúnem para a realização de uma determinada empreitada, onde há colaboração comunitária, por

⁴ Disponível em: <<https://secultur.paranagua.pr.gov.br/institucional/lei-aldir-blanc/>>. Acessado em: 16 out. 2025.

⁵ Foco da cultura do fandango caiçara no Estado do Paraná e localidade para onde muitas famílias de fandanguieiros migraram e se instalaram (TORRES, 2009, pág. 13).

⁶ Ambas criadas em caráter emergencial em decorrência da pandemia da COVID-19.

exemplo, para construções, puxadas de rede, colheitas, roçados, etc. Após a conclusão da empreitada, é oferecido um fandango⁷, ou seja, uma festa às pessoas que participavam do mutirão, como uma espécie de gratificação e celebração coletiva pelo trabalho realizado (DIEGUES; COELHO, 2013, pág. 93). Nesse ambiente de socialização na comunidade, o fandango caiçara, como música tocada nesses bailes de mutirões, criara-se organicamente com a cultura daquele povoado litorâneo, uma das primeiras hibridizações tipicamente brasileiras em formação.

O fandango caiçara (do tupi caá-içara, que significa cerca de galhos ou armadilha para peixes) tem relações intrínsecas com o espaço. Além do nome “caiçara”, que se refere justamente a povoados que habitam as margens litorâneas brasileiras específicas, suas poesias são repletas de contos regionais e narrativas das vidas caiçaras em suas relações com o mar, a terra, a natureza (COSTA, 2012, pág. 23). Seus instrumentos musicais são criados com matérias-primas locais (MACHADO, 2024, pág. 7), como a caixeta⁸, madeira encontrada na região, o que imprime características sonoras ao gênero musical. A prática do mutirão visa harmonizar as demandas das comunidades locais em relação às condições físicas dos seus respectivos espaços (Garret, 2009, pág. 76). Portanto, as características sonoras do gênero fandango caiçara são ligadas cultural e historicamente ao espaço do território caiçara, com as hibridizações que ocorreram com o fandango ibérico após chegar em terras brasileiras, através de saberes e fazeres caiçaras que se deram e continuam se dando nesses espaços, por muito tempo resguardados geograficamente entre serras e mar.

Logo, para os caiçaras, o fazer fandango é uma forma de expressão da sua identidade, através dos elementos e representações que compõem o seu arcabouço de tradições, que remetem à sua regionalidade, herança cultural e histórica. Para os povos caiçaras, o sentido das práticas do fandango está muito além da mera reprodução das ondas sonoras das suas músicas. Os bailes se configuram como rituais coletivos em que a presença física das pessoas naquelas localidades e eventos faz-se fundamental pela dança, pelo encontro, pelas celebrações, pelas tradições, pelas expressões idiomáticas, pelas atividades de inter-relações sociais imersas nos toques das rabecas, das violas, dos

⁷ Fandango: palavra de origem espanhola que significa “baile ruidoso acompanhado por viola” (TORRES, 2009, p. 20).

⁸ Tabebuia Cassinoides: espécie vegetal cuja madeira é utilizada como matéria-prima para a fabricação de instrumentos musicais típicos do fandango caiçara (MACHADO, et. al., 2024).

machetes, dos adufos, das caixas de folia, dos batidos dos tamancos nos chãos de madeira pelos dançarinos (PIMENTEL; CORRÊA, 2011, pág. 23), dos timbres característicos de instrumentos musicais fabricados pelos próprios fandangueiros de forma artesanal, congregando e materializando diversos aspectos da identidade caiçara, representando valores e significados essenciais às suas existências em coletividade.

Imagem 2 – Instrumentos do fandango caiçara, Guaraqueçaba (PR), 1999.
Foto: Jose Carlos Muniz.

Nessas regiões litorâneas de muita diversidade e riquezas naturais, entre atividades agrícolas e pesqueiras do seu povo, fortemente caracterizado por práticas de cooperação e espírito comunitário, o fandango caiçara influenciou e foi influenciado pelos espaços nos territórios caiçaras, como vetor de socialização e material de paisagem sonora na construção cultural dos mesmos, imprimindo neles a identidade caiçara (TORRES; KOZEL, 2012).

No entanto, em decorrência da modernidade tardia nesses locais litorâneos rurais, isolados geograficamente entre mar e serra, ocorreram alterações nos modos de vida caiçaras, em um mundo cada vez mais globalizado, mercantilista, urbano e conectado, com a construção de mais estradas conectando litoral e interior, o êxodo rural, a crescente

urbanização, a especulação imobiliária, o distanciamento entre as novas moradias caiçaras e o mar, censura e preconceito em relação à prática do fandango, a criação de regulamentações ambientais que passaram a proibir práticas costumeiras de subsistência, a diminuição dos mutirões, a chegada da televisão e do rádio, entre outros fatores, causando uma crise de desagregação na cultura caiçara no século XX, como também ocorreu com outras culturas tradicionais.

Com avanços nas tecnologias de informação e a globalização, ocorreu uma certa diluição das regionalidades, homogeneização dos costumes e um distanciamento entre as pessoas e as tradições de suas regionalidades; o que por sua vez, levou a crises identitárias e demandas por resgate e revalorização das identidades e suas raízes culturais. Ou seja, homogeneização e diferenciação não são necessariamente mutuamente exclusivas ou destrutivas entre si, mas coexistem ambas simultaneamente na dança do jogo cotidiano. Nessa abertura dialógica antropofágica, e consequentes adequações entre tradicional e moderno, rural e urbano, orgânico e digital, certos grupos de cultura popular, como grupos de fandango caiçara, vêm buscando manter vivas as suas tradições, revitalizando e reafirmando suas identidades na pós-modernidade.

Alterações nos espaços físicos geram reflexos nos espaços simbólicos e vice-versa, influenciando as culturas e identidades. Na pós-modernidade os sujeitos já não se identificam mais tanto com uma única identidade consolidada que os forneça valores seguros, como antes; mas podem transitar de maneira fluída entre identidades fragmentárias e amalgamadas (HALL, 2006), entre diversidades e coletividades, direitos e deveres. Do caldo homogeneizante de culturas diluídas, emergem as características culturais que mais diferenciam os grupos, ajudando a construir e a ressignificar espaços e identidades, quer trazendo para a contemporaneidade as práticas e representações tradicionais, atualizando-as quando, onde e como possível e/ou necessário; quer quebrando com padrões rígidos estabelecidos por vieses conservadores e ultrapassados, para a surgência do novo.

Imagem 3 – Fandango caiçara. Fonte: Ministério da Cultura.

Como forma de dirimir esses efeitos, e no sentido de viabilizar direitos culturais dos povos, surgem mecanismos de parceria entre Estado e sociedade, como através de projetos culturais. Contudo, a adequação dos projetos a padrões praticamente científicos exigidos pelos editais, seus procedimentos burocráticos e de produção, as complexidades das leis e programas, etc., podem significar dificuldades inviabilizantes a muitos fazedores de cultura – questão que deve ser pensada por quem escreve as políticas culturais. Bem como em relação a manifestações culturais populares e tais políticas culturais públicas, cabe-nos investigar como isso tem sido efetivado na prática; como tais políticas têm influenciado o processo de ressignificação cultural do fandango caiçara na atualidade; como tais políticas têm evoluído paralelamente às modernizações que se esperam das práticas culturais populares que visam beneficiar; se suas normas e regras têm realmente sido usadas em benefício das culturas de forma democrática e inclusiva (como as leis se propõem), ou se elas acabam tolhendo e/ou homogeneizando suas expressividades; como a execução dos projetos contemplados e apoiados têm ocorrido, segundo a visão de seus agentes, produtores e entes relacionados; e em quais medidas certos fenômenos pós-

modernos, como a espetacularização e a folclorização, são aceitáveis ou até desejáveis para manter os ambientes culturais saudáveis na contemporaneidade. Justamente o que se pretende pesquisar a partir da presente revisão bibliográfica.

Portanto, foi realizada a delimitação geograficamente as questões acima sobre o fandango caiçara, à cidade de Paranaguá – PR, pelos motivos já colocados e cronologicamente, a partir da criação e execução da Lei Paulo Gustavo (Lei complementar nº 195/2022) e da Lei Aldir Blanc (Política Nacional Aldir Blanc, Lei nº 14.399/2022), criadas com objetivo de amparar e fortalecer o setor cultural, viabilizando fomento direto a projetos culturais em todos os Estados e municípios do país, principalmente em razão da crise deste setor com a pandemia da COVID-19 (2020 – 2023).

2. Metodologia e performance de pesquisa

O presente artigo trata de pesquisa bibliográfica, parte da revisão bibliográfica de pesquisa sendo realizada, para dissertação de mestrado em música, na linha de pesquisa de etnomusicologia, pelo Programa de Pós-Graduação em Música da Universidade Federal da Paraíba, tratando especificamente da fundamentação teórico científica necessária em relação ao fenômeno do fandango caiçara no contexto tratado no tópico anterior.

Levando-se em consideração o número relativamente expressivo de teses e dissertações publicadas no Brasil sobre o fandango caiçara, pela ampla interdisciplinaridade de resultados, e pela natureza do objeto de pesquisa, houve a necessidade de uma seleção criteriosa de textos para a presente revisão⁹, com uma análise crítica no processo de definição das fontes escolhidas, para fundamentar a pesquisa descritiva e explicativa.

[...] para a realização de uma pesquisa bibliográfica é imprescindível seguir por caminhos não aleatórios, uma vez que esse tipo de pesquisa requer alto grau de vigilância epistemológica, de observação e de cuidado na escolha e no encaminhamento dos procedimentos metodológicos. Estes, por sua vez, necessitam de critérios claros e bem definidos que são constantemente avaliados e redefinidos à medida que se constrói a busca por soluções ao objeto de estudo proposto (LIMA; MIOTO, 2007, p. 44).

⁹ Considerando que além de teses e dissertações, para a pesquisa bibliográfica em andamento, outras fontes serão utilizadas, como livros, artigos, documentários, álbuns musicais, etc.

O foco deste levantamento de fontes está em teses e dissertações publicadas no Brasil sobre o tema, segundo o catálogo de teses e dissertações da CAPES¹⁰, objetivando o levantamento do estado da arte da bibliografia existente, gerada na academia brasileira e disponível ao acesso. Como parâmetro temático, procurou-se manter uma base ampla, porém direcionada ao objeto da pesquisa, ou seja, no âmbito do fandango caiçara, seus movimentos na história e possíveis relações epistemológicas com políticas culturais públicas, utilizando as próprias ferramentas disponíveis no catálogo da CAPES e do seu banco de dados.

Como parâmetro cronológico, foi estabelecido o limite mínimo de 2012 ao ano das publicações, tendo em vista tratar-se do ano em que o Fandango Caiçara foi oficialmente reconhecido como patrimônio imaterial da cultura brasileira pelo IPHAN, data que marcou o seu processo de resgate e ressignificação na atualidade, assunto que será foco da futura dissertação.

Como parâmetro geográfico de inclusão de fontes, priorizou-se obras cujos(as) autores(as) tenham maiores relações de proximidade e representatividade cultural com o fenômeno, em benefício de aprimorarmos o caráter participativo e representativo da pesquisa etnomusicológica no Brasil (CAMBRIA; et. al., 2016); bem como priorizou-se fontes relativas especificamente à prática do fandango caiçara no Estado do Paraná, pela própria natureza da localidade do objeto pesquisado, e pelo mesmo motivo acima.

As etapas de filtragem das publicações ocorreram da seguinte forma: optou-se por pesquisar pelos termos “fandango caiçara” (ou fandango + caiçara), visto que há diversos outros tipos de fandangos e o nome “fandango caiçara” é de conhecimento amplo e notório como identificador tradicional da manifestação cultural aqui pesquisada, e “fandango paraná” (ou fandango + paraná), por ser uma manifestação típica do Estado, para agregar possíveis resultados ao levantamento que tivessem ficado de fora da primeira busca e para analisar possíveis similaridades entre os resultados. Em relação à performance da pesquisa, pela busca do termo “fandango caiçara” no catálogo da CAPES, foram encontradas 21 dissertações de mestrado e 3 teses de doutorado; enquanto a busca pelo termo “fandango paraná” retornou 8 dissertações de mestrado e 2 teses de doutorado.

¹⁰ Disponível em: <<https://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/>>. Acessado em: 16 out. 2025.

O primeiro filtro foi aplicado na presente revisão foi sobre o parâmetro cronológico (a partir de 2012), sobrando 20 fontes sobre o 1º termo (fandango caiçara)¹¹ e 5 fontes sobre o 2º termo (fandango paraná)¹², o que denota um certo aumento das pesquisas sobre o tema nos últimos anos, e a possível relevância do reconhecimento pelo IPHAN refletindo na produção científica acerca do patrimônio cultural, com cerca de 83% dos textos publicados após 2012 em relação ao 1º termo de busca, e 50% em relação ao 2º termo, considerando que no seu catálogo, a CAPES disponibiliza textos publicados a partir de 1987¹³.

A partir dessa primeira filtragem, foi realizada uma leitura rápida de reconhecimento, de forma abrangente, para poder aplicar uma filtragem com critérios específicos de exclusão, no sentido de manter apenas os materiais mais direcionados e relevantes à pesquisa. Para tal, utilizou-se o parâmetro temático, em que foram excluídos trabalhos com os seguintes focos, nos resultados do 1º termo: Organologia (2)¹⁴, Performance(1)¹⁵, Composição (1)¹⁶ e Religião (1)¹⁷; e nos resultados do 2º termo: Religião (1)¹⁸.

Aplicou-se, então, o parâmetro geográfico, a partir do qual foram retirados trabalhos que não se tratavam especificamente do fandango paranaense¹⁹ (5)²⁰, encontrados apenas sobre os resultados do 1º termo de busca, referentes ao fandango caiçara praticado no Estado de São Paulo.

Pelo parâmetro linguístico, deu-se a exclusão de uma única fonte em língua espanhola (1)²¹, para priorizarmos a representatividade cultural e institucional das fontes

¹¹ Foram excluídos: FERRERO (2007), MALOUCAZE (2007), TORRES (2009) e GRAMANI (2009). Interessante notar que o trabalho de MALOUCAZE (2007) nada parece ter a ver com fandango caiçara.

¹² Foram excluídos: LEANDRO (2003), AMARAL (2005), OLIVEIRA (2005), MARTINS (2006) e TORRES (2009).

¹³ Disponível em: <<https://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/info>>. Acessado em: 17 out. 2025.

¹⁴ Foram excluídos: LOURENÇO (2021) e LINS (2023).

¹⁵ Foi excluído: SANTOS (2019).

¹⁶ Foi excluído: GONZALEZ (2019). Procurou-se evitar trabalhos com foco em aspectos estritamente do universo musical sonoro sobre o fandango caiçara, visto que a presente pesquisa possui um foco mais amplo sobre o fenômeno musical e a cultura, como é da própria natureza da pesquisa etnomusicológica.

¹⁷ Foi excluído: SILVA (2021). Apesar da religiosidade ser presente na cultura caiçara e ter relações com o fandango, optou-se pela não seleção de trabalhos com foco estrito no objeto pelo viés da religiosidade, em benefício da síntese necessária para a produtividade da presente pesquisa.

¹⁸ Foi excluído: SILVA (2021).

¹⁹ Visto que o foco da pesquisa reside no fenômeno ocorrido na cidade de Paranaguá, no litoral paranaense.

²⁰ Foram excluídos: RODRIGUES (2013), FRANCO (2015), BERTOLO (2015), BERTOLO (2020) e JUNIOR (2021).

²¹ Foi excluído: SONDEREGGER (2018).

elencadas e pela praticidade nos processos de revisão. Com isso, chegando a 9 fontes bibliográficas selecionadas²² em relação ao 1º termo, e 4 resultados ao 2º termo.

Uma última etapa de filtragem ocorreu para identificação de obras presentes em ambas as buscas repetidamente. Das 4 fontes resultantes do 2º termo (fandango paraná), 3²³ constavam também entre as fontes resultantes do 1º termo de busca (fandango caiçara), o que mostra convergência e similaridade entre os termos de busca, e a identidade do fandango caiçara na cultura paranaense.

3. Revisão bibliográfica

Juntando os resultados das buscas dos 2 termos, as 10 fontes selecionadas, segundo o parâmetro “Tipo”, apresentam-se da seguinte forma: Teses de doutorado (2), Dissertações de mestrado acadêmico (7) e Dissertação de mestrado profissional (1), segundo o gráfico a seguir, que mostra uma prevalência de produção científica do âmbito acadêmico sobre o profissional, em relação a essa pesquisa, especificamente.

Gráfico 1: Fontes selecionadas na revisão bibliográfica, divididas pelo parâmetro “Tipo”.

Segundo o parâmetro “Grande Área Conhecimento”, as 10 fontes selecionadas estão divididas da seguinte maneira: Ciências Humanas (3), Linguística, Letras e Artes (3)

²² Por algum motivo, durante as etapas de filtragem, identificou-se que desaparece o trabalho de HERING (2024) dos resultados do catálogo, um trabalho de alta relevância e selecionado na revisão.

²³ Os trabalhos repetidos nas 2 filtragens são: FONTELA (2017), OLIVEIRA (2021) e SARRAFF (2022).

e Multidisciplinar (3), conforme o gráfico abaixo, atestando a diversidade e a interdisciplinaridade que a música representa na sociedade e na ciência (NOLETO, 2020).

Gráfico 2: Fontes selecionadas, divididas conforme o parâmetro “Grande Área Conhecimento”.

Segundo o parâmetro “Área Conhecimento”, as fontes selecionadas estão distribuídas da seguinte forma: Antropologia (1), Ciências Ambientais (3), Educação (2), Letras (1), Música (2) e Sociais, Culturas e Humanidades (1), conforme segue gráfico abaixo, novamente, extrapolando o âmbito do fenômeno acústico ou meramente performático musical para maiores amplitudes das práxis humanas. Nota-se o protagonismo do tema sendo tratado pela área de Ciências Ambientais, ou seja, trazendo a relevância das associações entre práticas culturais populares e meio ambiente.

Gráfico 3: Fontes selecionadas, divididas pelo parâmetro “Área Conhecimento”.

Em relação ao parâmetro “Instituição”, referindo-se à instituição de ensino superior da qual o programa faz parte, as 10 fontes selecionadas são relativas às seguintes: Universidade Federal do Paraná – UFPR (6), Universidade de São Paulo – USP (3) e Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE (1).

Ou seja, instituições mais próximas geograficamente do fenômeno – todas dos Estados do Paraná e de São Paulo, Estados onde o fandango caiçara encontra-se presente e ativo, segundo o Museu Vivo do Fandango (PIMENTEL; CORRÊA, 2011, pág. 22) –, com maior índice de instituições do Estado do Paraná (70%), como é o caso da UFPR, de maior representatividade no que concerne à produção científica (60%), em relação ao tema no espectro das obras levantadas; inclusive pela própria existência de um campus da UFPR situado no litoral do Estado, local foco do fenômeno pesquisado, e produções publicadas por pesquisadores locais, originários de comunidades caiçaras, como Jose Carlos Muniz (2017), Fernando Lobo Dâmaso de Oliveira (2021) e Roberta Liz Oliveira Hering (2024).

A representatividade cultural se dá através de relações de espaço, práticas e identidade, o que deve ser refletido nas produções científicas através de pesquisas cada vez mais participativas, dialógicas e colaborativas, como princípio ético, movimento que tem demonstrado presença na etnomusicologia brasileira (CAMBRIA, et. al., 2016).

A perspectiva sobre a qual a pesquisa-ação participativa se baseia, de uma forma um tanto diferente, assume o diálogo e a colaboração como processos epistemológicos e políticos fundamentais que levam a diferentes tipos de conhecimento, visto seu potencial emancipatório, e a outras formas de práxis coletiva (a combinação de ação e reflexão) (CAMBRIA, et. al., 2016, p. 101).

A partir de uma leitura seletiva, trataremos dos textos colhidos no levantamento em ordem cronológica (tabela 1), de forma sintética, possibilitando um novo grau de filtragem no material, caso necessário.

COELHO (2013) trata de maneira ampla e crítica sobre o processo de reconhecimento do Fandango Caiçara como patrimônio imaterial da cultura brasileira pelo IPHAN²⁴, trazendo um retrospecto sobre a temática, as origens das causas que fazem do registro pertinente, aspectos objetivos e subjetivos da sua relevância para os povos e comunidades caiçaras, de questões conjunturais envolvendo política, justiça, cultura e

²⁴ Disponível em: <<https://bcr.iphan.gov.br/bens-culturais/fandango-caicara/>>. Acessado em: 20 out. 2025.

meio ambiente, com vistas a contribuir para a efetividade das medidas de salvaguarda cultural do Fandango Caiçara. Assim sendo, visando a continuidade da validade do registro como patrimônio imaterial da cultura brasileira, não apenas formalmente, mas gerando efeitos práticos que sejam sentidos e vivenciados na realidade cotidiana caiçara.

SILVEIRA (2014) oferece um olhar antropológico sobre a prática do fandango caiçara como folclore, cultura e patrimônio, sob perspectiva histórica e das políticas públicas, em relação às ações por parte dos atores e interlocutores envolvidos no seu contexto sócio cultural, como artistas, folcloristas e entidades interagentes, relativas ao patrimônio cultural e suas associações a demandas sociais das comunidades caiçaras.

COSTA (2015) traz relatos de fandangueiros sobre como as alterações da modernidade geraram efeitos na cultura caiçara, descrevendo os fandangueiros como narradores da vida caiçara, que cantam a cultura do seu povo, vinculada historicamente ao espaço daquela específica região litorânea, mesmo não sendo mais o mesmo espaço de outrora. O autor analisa como as mutações da modernidade afetaram os modos de vida caiçara, sob o ponto de vista dos próprios fandangueiros, não por causa de diferenças estéticas de mudanças temporais, mas por aspectos estruturais ou desestruturantes das suas condições de existência, e dos mecanismos onde as tradições agora se inserem.

FONTELLA (2017) aborda o fandango caiçara e seus campos lexicais, analisando a cultura através dos temas mais presentes nas músicas do repertório fandanguero, discutindo a partir daí, sobre como a linguagem, a música e a narrativa social e política da história caiçara se inter relacionam, e sobre a relevância do fandango como patrimônio cultural.

MUNIZ (2017) apresenta a sua autobiografia, como indivíduo parte da comunidade caiçara do litoral paranaense, filho de fandanguero, professor, historiador, agente cultural, oferece seu olhar singular como pesquisador e sujeito representante da cultura pesquisada, simultaneamente. Enquanto fala a partir de sua experiência como caiçara de Guaraqueçaba (PR), o autor descreve o universo do legado histórico e cultural do fandango caiçara, através de diversos registros, bem como fala sobre questões atuais, conjecturais, conflitos e suas inter-relações na modernidade.

DANIEL (2019), que inclusive também é músico de fandango, apresenta em sua tese a vivacidade da manifestação do fandango caiçara, analisando a sua cultura de maneira diversificada, trazendo história, transformações e visões contemporâneas. O

autor fala sobre as raízes advindas da hibridação cultural no período colonial, questões socioculturais e técnicas musicais, instrumentos e processos de produção fonográfica na atualidade, lutas por demandas sócio políticas das comunidades caiçaras e novas tecnologias aplicadas à cultura popular.

Tabela 1: Obras selecionadas, cujos links constam nas referências.

Ano	Tipo	Autor	Título	Instituição	Área	Linha de pesquisa
2013	Dissertação	COELHO, Daniele Maia Teixeira	Reflexões sobre a eficácia do registro do Fandango Caiçara como forma de expressão do patrimônio cultural do Brasil	USP	Ciências ambientais	Ciência ambiental
2014	Dissertação	SILVEIRA, Carlos Eduardo	Folclore, cultura e patrimônio : da produção social do(s) fandango(s)	UFPR	Antropologia	Saberes, memórias e territorialidades
2015	Dissertação	COSTA, Bruno Esslinger de Britto	O fandangueiro narrador: cultura popular, território e as contradições do brasil moderno nas modas de viola caiçara	USP	Filosofia	Culturas e identidades brasileiras
2017	Dissertação	FONTELLA, Joni Marcio Dorneles	O fandango caiçara do paraná: uma perspectiva lexical	UNIOESTE	Linguagem e sociedade	Linguagem: práticas linguísticas, culturais e de ensino
2017	Dissertação	MUNIZ, Jose Carlos	“O meu pai não me deu mestre, minha mãe não me ensinô, não sei por quem eu puxei, violeiro e cantadô”: memórias de um caiçara fandangueiro de Guaraqueçaba/PR	UFPR	Desenvolvimento territorial sustentável	Socioeconomia e saberes locais
2019	Tese	DANIEL, Ary Fabio Giordani	Fandango caiçara nos tempos da comunicação instantânea: musicologia política ou etnografia do estado da arte?	USP	Música	Musicologia e etnomusicologia
2021	Tese	ALVEZ, Caina	Do tamanco ao tambor: as ressignificações da prática do fandango em Antonina/Paraná no século XX	UFPR	Música	Musicologia e etnomusicologia
2021	Dissertação	OLIVEIRA, Fernando Lobo Damaso de	Educação musical caiçara: pistas em perspectiva dialógica	UFPR	Educação	Linguagem, corpo e estética na educação
2022	Dissertação	SARRAFF, Elizangela	A cultura popular caiçara: diálogos entre os saberes do fandango e as	UFPR	Educação	Formação da docência e

			aprendizagens em uma escola na Ilha dos Valadares			fundamentos da prática educativa
2024	Dissertação	HERING, Roberta Liz Oliveira	Mosaico de territorialidades do fandango caiçara	UFPR	Desenvolvimento territorial sustentável	Socioeconomia, saberes e territorialidades

ALVES (2021) aborda etnomusicologicamente o histórico de transformações na cultura do fandango caiçara, pela manifestação ocorrida na cidade de Antonina, PR, e suas ressignificações a partir das alterações em suas práticas, saindo do âmbito privado para entrar no público, através de aspectos sociais, econômicos e políticos, marcando a prática como parte da identidade cultural caiçara.

OLIVEIRA (2021) reflete sobre como os saberes tradicionais da cultura caiçara são aplicados nos processos de educação musical, em projetos realizados envolvendo o fandango caiçara, em Paranaguá, PR. Sua visão como músico, compositor, produtor e agente cultural, residente da própria localidade, participante ativo da cultura tema do estudo, traz ênfase à representatividade da obra, com análises sobre as tensões entre cultura tradicional, educação e cultura de massa, e sobre a patrimonialização do fandango e implicações pedagógicas na atualidade.

Na mesma linha educacional, SARRAFF (2022) aborda o profícuo diálogo existente entre cultura popular caiçara e o ensino escolar, através do fandango, apresentando contribuições teóricas de Paulo Freire, e outros pensadores. A pesquisa busca compreender as relações entre as iniciativas de salvaguarda da cultura caiçara e processos de aprendizagem, com o foco de campo em escola na Ilha dos Valadares, em Paranaguá (PR), através de pesquisa qualitativa e participativa, possibilitando a transformação de práticas pedagógicas, para uma educação mais ligada à cultura popular.

Por fim, HERING (2024) traz as complexidades entre as territorialidades, identidades, hibridismos e o fandango nas comunidades caiçaras no litoral sul-sudeste brasileiro, através de análises de dados e entrevistas com fandangueiros. Cultura e meio ambiente são assuntos presentes, considerando a importância do fandango caiçara como prática de resistência, sobrevivência e reparação, na luta por salvaguarda cultural e biológica nos territórios, para os povos tradicionais caiçaras, frente às mudanças e pressões da modernidade.

Considerações Finais

Com a revisão bibliográfica apresentada, seguida da análise do conteúdo dos trabalhos elencados, foi possível chegar a reflexões que podem contribuir de alguma forma à comunidade científica que estuda a temática ou de áreas vinculadas:

- O catálogo de teses e dissertações da CAPES como base de pesquisa: apresentou efetividade aos requisitos da revisão, contendo as informações e ferramentas necessárias, porém, pode ainda ser incrementado com maiores opções de visualização de dados e relatórios, e foram identificados 2 erros durante o processo – um resultado apresentado não condizente com o termo buscado: MALOUCAZE (2007), e um resultado que desaparece das buscas durante a filtragem: HERING (2024);
- Grande interdisciplinaridade: o fandango caiçara como objeto de pesquisas em diversas áreas do conhecimento, um exemplo de como práticas musicais populares são relevantes à sociedade como um todo, sob diversos aspectos, corroborando a própria natureza e relevância da etnomusicologia;
- A importância da patrimonialização: há um crescimento no número de publicações científicas sobre o tema, após o reconhecimento do Fandango Caiçara como patrimônio imaterial da cultura brasileira pelo IPHAN, assunto que é abordado em diversas das obras selecionadas, ou seja, o reflexo de políticas públicas (patrimonialização) sobre a produção científica e sobre a própria cultura;
- O fandango caiçara como fandango do Paraná: a similaridade entre os resultados do levantamento das obras comparando as buscas pelos 2 termos, “fandango caiçara” e “fandango paraná”, atesta a forte identidade do fandango caiçara como prática regional paranaense, o que é comprovado pela forte presença de resultados tratando do fenômeno no Estado;
- A representatividade institucional: a UFPR desponta como instituição de maior produtividade em se tratando do tema, confirmando a pertinência da representatividade geográfica e institucional na produção científica acadêmica;
- A representatividade cultural na produção científica: há um aumento de publicações cujos(as) autores(as) pertencem à própria comunidade da cultura estudada;

- A ampla prevalência do âmbito acadêmico sobre o profissional em relação aos programas de pós graduação;
- Cultura e Meio Ambiente: a forte presença de programas relativos ao meio ambiente denota um aumento da relevância das culturas populares sobre questões de sustentabilidade na contemporaneidade;
- Cultura e Educação: a parceria entre educação e cultura se mostra relevante na salvaguarda de manifestações populares tradicionais.

A partir desse estudo, fica claro que, apesar do assunto “políticas culturais públicas” ser tratado em certos trabalhos selecionados, há uma lacuna em se tratando de estudos especificamente sobre as leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc e o fandango caiçara, por serem políticas relativamente recentes e estarem surtindo efeitos apenas na atualidade, cuja pesquisa será realizada por este que vos escreve.

Com os resultados da presente revisão, será possível um aprofundamento nas teses e dissertações que se mostraram mais pertinentes aos objetivos da futura pesquisa, ou seja, tratando amplamente sobre o fenômeno do fandango caiçara desde a sua origem, passando pelas transformações dos séculos e chegando à fase atual de resgate e ressignificação, através de associações entre práticas musicais, espaço, representações, história, cultura, políticas públicas e ações dos agentes e interlocutores, sujeitos pertencentes ou não à própria comunidade caiçara.

Ademais, cabem análises adicionais sobre o quanto a representatividade cultural na produção científica tem crescido desde o início dos estudos sobre o fandango caiçara, sob a perspectiva da evolução nas ciências humanas no Brasil. Sugerem-se também melhorias possíveis nas ferramentas de visualização e análise de dados no site do catálogo da CAPES, apesar de o mesmo ter cumprido com seu objetivo.

Referências

ALVES, Cainã. **DO TAMANCO AO TAMBOR: AS RESSIGNIFICAÇÕES DA PRÁTICA DO FANDANGO EM ANTONINA/PARANÁ NO SÉCULO XX'** Curitiba, 2021. 305 f. Tese (Doutorado em MÚSICA). UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, Curitiba. Disponível em: < https://sucupira-legado.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=11181484>. Acessado em: 20 out. 2025.

BRASIL. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF: Centro Gráfico, 1988.

_____. Governo Federal, Secretaria de Comunicação Social. **Lei Paulo Gustavo**, Lei complementar nº 195/2022. Disponível em: <<https://www.gov.br/secom/pt-br/acesso-a-informacao/comunicabr/lista-de-acoes-e-programas/lei-paulo-gustavo>>. Acesso em: 30 mar. 2025.

_____, Ministério da Cultura. **Cartilha Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB)**: Lei nº14.399/2022. Disponível em: <https://www.gov.br/cultura/pt-br/assuntos/pnab/copy_of_cartilha012510online1.pdf>. Acesso em: 30 mar. 2025.

BRITO, Cídjan S. CARVALHO, José J. de. NOTÓRIO SABER E DOCÊNCIA SUPERIOR DOS MESTRES DOS SABERES TRADICIONAIS: IMPLICAÇÕES JURÍDICAS DO ENCONTRO DE SABERES. **Revista Interfaces**. Rio de Janeiro. v.34, n.2, pág. 13-30, julho-dezembro 2024.

CAMBRIA, Vincenzo; et. al. Com as Pessoas. In: LÜHNING, Angela; TUGNY, Rosângela P. **Etnomusicologia no Brasil**. Salvador: Editora da UFBA. 2016. p. 93-137.

COELHO, Daniele Maia Teixeira. **Reflexões sobre a eficácia do registro do fandango caiçara como forma de expressão do patrimônio cultural do Brasil**. São Paulo, 2013. 124f. Dissertação (Mestrado em Ciência Ambiental) - Ciência Ambiental, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. Disponível em: <<https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/90/90131/tde-23012014-172831/en.php>>. Acessado em: 20 out. 2025.

COSTA, B. E. de B. O fandagueiro narrador: a geografia e a modernização do território na música regional caiçara. **Para Onde!?**, Porto Alegre, v. 6, n. 2, p. 144–154, 2012. DOI: 10.22456/1982-0003.36491. Disponível em: <<https://seer.ufrgs.br/index.php/paraonde/article/view/36491>>. Acesso em: 30 mar. 2025.

COSTA, Bruno Esslinger de Britto. **O FANDANGUEIRO NARRADOR: cultura popular, território e as contradições do Brasil moderno nas modas de viola caiçara**. São Paulo, 2015. 186f. Dissertação (Mestrado em Culturas e Identidades Brasileiras) - Instituto de Estudos Brasileiros, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. Disponível em: <<https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/31/31131/tde-18052015-190017/pt-br.php>>. Acessado em: 20 out. 2025.

DANIEL, Ary Fábio Giordani. **Fandango Caiçara nos tempos da comunicação instantânea: Musicologia política ou etnografia do estado da arte?**. São Paulo, 2019. 358f. Tese (Doutorado em Musicologia) - Escola de Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. Disponível em: <<https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27157/tde-05092019-104918/en.php>>. Acessado em: 20 out. 2025.

DIEGUES, A. C.; COELHO, D. M. T. O fandango Caiçara como forma de expressão do Patrimônio Cultural do Brasil. **ILUMINURAS**, Porto Alegre, v. 14, n. 34, 2013. DOI: 10.22456/1984-1191.44382. Disponível em:

<<https://seer.ufrgs.br/index.php/iluminuras/article/view/44382>>. Acesso em: 30 mar. 2025.

FONTELLA, Joni Márcio Dorneles. **O Fandango Caiçara do Paraná: Uma Perspectiva Lexical**. 2016. 138f. Dissertação (Mestrado em Letras) – Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Letras, Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, Cascavel – PR. Disponível em: <https://sucupira-legado.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=5780331>. Acessado em: 20 out. 2025.

GARRET, Heloisa. **Fandango**, o bailado de gerações. Curitiba, 2009.

GRAEFF, Nina. **Os ritmos da roda: Tradição e transformação no samba de roda**. Salvador: Edufba, 2015. Disponível em: <https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/20351/1/Os-ritmos-da-roda_RI.pdf>. Acesso em: 30 mar. 2025.

HALL, Stuart. **A identidade cultural na pós-modernidade**. Tradução: Tomaz Tadeu da Silva, Guaracira Lopes Louro. 11a. ed. Rio de Janeiro, RJ: DP&A Editora, 2006.

HERING, Roberta L. O. **MOSAICO DE TERRITORIALIDADES DO FANDANGO CAIÇARA**. Matinhos, 2024. 244 f. Dissertação (Mestrado em DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL SUSTENTÁVEL). UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, Matinhos. Biblioteca Depositária: <<https://acervodigital.ufpr.br/xmlui/handle/1884/92270>>. Acessado em: 21 out. 2025.

LIMA, Telma C. S.; MIOTO, Regina C. T. Procedimentos metodológicos na construção do conhecimento científico: a pesquisa bibliográfica. **Rev. Katálisis**. Florianópolis, v. 10, n. esp., p. 37-45, 2007.

MACHADO, Fátima P. et. al. Fandango Caiçara: a importância econômica e cultural da caxeta. **Revista Contribuciones a las Ciencias Sociales**. v. 17, n. 7, p. 01-13, 2024. São José dos Pinhais, 2024.

MUNIZ, José C. **O MEU PAI NÃO ME DEU MESTRE, MINHA MÃE NÃO ME ENSINÔ, NÃO SEI POR QUEM EU PUXEI, VIOLEIRO E CANTADÔ: memórias de um caiçara fandanguero de Guaraqueçaba/PR**. Matinhos, 2017. 277 f. Dissertação (Mestrado em DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL SUSTENTÁVEL). UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, Matinhos, 2017. Biblioteca Depositária: <<http://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/52611>>. Acessado em: 20 out. 2025.

NOLETO, Rafael da S. Música como ciência, ciência como música: provocações epistemológicas. **Opus**, v. 26 n. 3, p. 1-22, set/dez. 2020. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.20504/opus2020c2619>>, Acessado em: 20 de out., 2025.

OLIVEIRA, Fernando L. D.. **Educação musical caiçara: pistas em perspectiva dialógica**. Curitiba, 2021. 67 f. Dissertação (Mestrado em EDUCAÇÃO). UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, Curitiba, 2021. Disponível em: <<https://acervodigital.ufpr.br/xmlui/handle/1884/79487>>. Acessado em: 20 out. 2025.

PIMENTEL, Alexandre; CORRÊA, Joana; et al. **Dossiê de Registro do Fandango Caiçara**. IPHAN, Ministério da Cultura, Governo Federal. Caburé Associação Cultural. Dez., 2011.

QUEIROZ, Luis Ricardo Silva; CARMO, Raiana Alves Maciel Leal do. **Políticas culturais e músicas da cultura popular**: inter-relações na contemporaneidade. Opus, v. 24, n. 2, p. 84–118, 2018. Disponível em: <<https://www.anppom.com.br/revista/index.php/opus/article/view/opus2018b2404>>. Acesso em: 30 mar. 2025.

QUIARELLI, Alexandre; GUMBOSKI, Leandro. OS Arranjos Culturais Locais: fandango caiçara paranaense. **Revista Mundi Sociais e Humanidades**. Curitiba, PR, v.6, n.2 – 117, ago/dez, 2021.

SARRAFF, Elizangela. **A CULTURA POPULAR CAIÇARA: DIÁLOGOS ENTRE OS SABERES DO FANDANGO E AS APRENDIZAGENS EM UMA ESCOLA NA ILHA DOS VALADARES**. Curitiba, 2022. 144f. Dissertação (Mestrado Profissional em Educação: Teoria e Prática de Ensino). UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, Curitiba, 2022. Disponível em: <https://sucupira-legado.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=11981780>. Acessado em: 20 out. 2025.

SILVEIRA, Carlos E. **FOLCLORE, CULTURA E PATRIMÔNIO**: da produção social do(s) fandango(s). Curitiba, 2014. 234 f. Dissertação (Mestrado em Antropologia e Arqueologia). Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, Curitiba, 2014. Disponível em: <<https://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/38153>>. Acessado em: 20 out. 2025.

TORRES, M. A.. **A paisagem sonora da Ilha dos Valadares**: percepção e memória na construção do espaço. Curitiba, 2009. 152 p. Dissertação (Mestrado em Geografia). Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2009.

TORRES, M. A., KOZEL, S. **A paisagem sonora da Ilha dos Valadares**: percepção e memória na construção do espaço. Visões do Brasil: estudos culturais em Geografia [online]. Salvador: EDUFBA; Edições L'Harmattan, 2012, pp. 167-190. ISBN 978-85-232-1238-4. Disponível em: SciELO Books <<http://books.scielo.org>>. Acesso em: 30 mar. 2025.